

ОБЩАЯ ПАТОЛОГИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛОГОПЕДИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6053638>

Кобилжонова Мадина Жамшид кизи

*Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами студентка 1 курса логопеда*

Аннотация: *Основной целью логопедии является разработка научно обоснованной системы обучения, воспитания и перевоспитания людей с дефектами речи, а также профилактика дефектов речи. Наука логопедии работает с оптимизмом и глубокой человечностью. Это создает благоприятные условия для полноценного развития детей с нарушениями речи как личности.*

Ключевые слова: *речевая деятельность, учебно-воспитательный процесс, речевая слабость, речевое развитие.*

Логопедия – это педагогическая наука об изучении, коррекции и предупреждении речевых нарушений посредством специального образования и обучения речевым нарушениям. Логопедия изучает причины, механизмы, симптомы и состав речевых нарушений. Именно поэтому она включена в перечень специальной педагогики.

Как наука логопедия представляет собой процесс исправления дефекта речи, обучения и воспитания людей с нарушениями речи. Объектом логопедического исследования является человек с нарушением речи. Незначительное отклонение от принятой нормы речи в литературном языке считается дефектом речи.

Современная логопедическая структура делится на дошкольную, школьную детскую логопедию, подростковую и взрослую логопедию.

Можно выделить следующие задачи логопедии:

1. Изучить онтогенез речевой деятельности при разных формах речевых нарушений.
2. Определите распространенность, симптомы и тяжесть речевых нарушений.
3. Определить динамику спонтанного и целенаправленного развития детей с нарушениями речи, а также влияние речевой слабости на их

личностное развитие, психическое развитие, различные формы деятельности, поведения.

4. Изучить характер речеобразования и речевых нарушений у детей с различными нарушениями развития (нарушениями слуха, зрения, мышления, опорно-двигательного аппарата).

5. Выявить причины, механизмы, структуру и симптомы речевых нарушений.

6. Разработка методов педагогической диагностики речевых нарушений.

7. Регуляция речевых нарушений.

8. Разработка принципов, дифференцированных методов и средств устранения речевых нарушений.

9. Совершенствование методов профилактики речевых нарушений.

10. Разработка вопросов организации логопедической помощи.

В вышеперечисленных задачах логопедии определены ее теоретическое и практическое направления. Ее теоретическим аспектом является изучение речевых нарушений, а также разработка научно обоснованных методов их профилактики, выявления и коррекции.

Практическая сторона – профилактика, выявление и устранение речевых нарушений. Теоретические и практические задачи логопедии тесно связаны между собой.

Основным направлением логопедии является развитие речи, исправление дефектной речи и профилактика дефектов. Развитие чувствительности в процессе логопедии; знание движущей силы, особенности действий, влияющих на речь, в частности развитие мыслительной деятельности, памяти, процессов внимания; Также регуляция социальных отношений, формирование личности ребенка одновременно с совершенствованием; подверженность социальной среде.

Организация логопедического процесса создает условия для устранения или купирования психофизических дефектов, а также коррекции речевых нарушений. Он позволяет всесторонне развивать личность, что является важной целью педагогического воздействия.

Логопедия как наука имеет важное теоретическое и практическое значение. Она определяется тесной взаимозависимостью языка, социальной природы речи, детской речи, мышления и всей психической деятельности.

Функция речи — одна из важнейших духовных функций человека.

В процессе развития речи формируются высшие формы познавательной деятельности, навыки мышления. Значение слова самообобщающее, и в этом отношении оно отражает не только единство речи, но и единство мысли. Они не совсем одинаковы и кажутся в какой-то степени не связанными друг с другом. Но в процессе психического развития ребенка возникает сложная, качественно новая единица речевого мышления, речемыслительной деятельности.

Приобретение навыков вербального общения закладывает основу для конкретных человеческих, социальных связей. В результате формируется и уточняется восприятие ребенком окружающего, совершенствуются формы его отражения.

Овладение ребенком речью позволяет ему понимать, планировать и регулировать свое поведение. Вербальное общение создает важные условия для развития различных форм деятельности и участия в коллективной работе.

Речевые нарушения, ограниченность речи могут негативно сказаться на формировании личности ребенка, вызвать несуществующие психические расстройства, особенности эмоциональной сферы, подготовить почву для развития отрицательных качеств его характера (застенчивость, нерешительность, человечность, негативизм, несовершенство) возможно.

Все это отрицательно сказывается на грамотности, мастерстве в целом, выборе профессии. Отсюда значение логопедической науки состоит в том, чтобы преодолеть нарушение речи ребенка, одновременно обеспечив его совершенное, всестороннее развитие.

Выделение речевых единиц и их компенсация, процесс превращения значения в речевую форму есть высшее образование коры головного мозга. Он не может образоваться без вмешательства третичных отделов переднего и верхнего отделов речевого черепа. Третичные отделы коры головного мозга обеспечивают однородно воспринимаемую акустическую моторную информацию для передачи в мыслительные паттерны и образы. На вершине коры головного мозга также формируется схема, представляющая широкие связи.

В процессе письменной речи также участвуют разные отделы шейных и шейных позвонков коры головного мозга.

Таким образом, разные участки коры головного мозга по-разному участвуют в речевом процессе. Повреждение любого участка коры головного мозга приводит к специфическим симптомам речевой дисфункции. Данные о

протекании речевого процесса в головном мозге позволяют уточнить представления об этиологии и механизмах нарушений речевой деятельности. Эти данные имеют решающее значение для дифференциальной диагностики различных форм речевых нарушений (афазий) при локальной черепно-мозговой травме, позволяя проводить с больными эффективную логопедическую работу по восстановлению речи.

Логопедия неразрывно связана с оториноларингологией, невропатологией, психопатологией, клиникой олигофрении, педиатрией. В частности, патология органов речи и слуха (например, при нарушениях голоса) позволяет не только определить этиологию нарушений, но и правильно сочетать логопедические вмешательства с лечебными мероприятиями. Например, звуковые расстройства могут быть обусловлены частично различными органическими поражениями гортани и голосовых складок (опухоли, узелки, папилломы, рубцевание голосовых складок и др.). Звуковые расстройства в таких случаях нельзя лечить без нормализации физиологической функции голосового аппарата. Это обеспечивается воздействием лекарственных препаратов, оперативным вмешательством, физиотерапией, психотерапией.

Многие виды речевых нарушений связаны с органическим поражением центральной нервной системы, которое можно выявить при работе с логопедом и невропатологом или психоневрологом. При нарушениях речи могут наблюдаться различные расстройства психической деятельности: умственная отсталость, поведенческие и эмоциональные расстройства, нарушения внимания, памяти, психической деятельности. Анализ речевых нарушений и механизмов их возникновения, всей работы первичной и вторичной психической деятельности, связанной с расстройствами центральной нервной системы, входит в компетенцию психоневролога. Врач-психоневролог делает заключение о психическом состоянии ребенка, врачебно диагностирует дефект речи, применяет необходимые лечебные мероприятия.

Многие проявления речевых нарушений связаны с преждевременным замедлением развития головного мозга. В таких случаях логопедия может быть эффективной только при воздействии на центральную нервную систему специальными препаратами. Такое лечение назначает психоневролог. Иногда нарушения речи сопровождаются беспокойством в движениях, возникающим в результате повышенного эмоционального возбуждения. В этом случае

работа логопеда будет малоэффективна до тех пор, пока ребенок не получит специальное лечение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аюпова М.Ю. Логопедия. Учебник. Т.: Национальное общество философов Узбекистана, 2007.
2. Логопедия Л.С.Волкова, С.И.Шаховская. Изд-во «Владос» – М., 2002.
3. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. Изд-во «Союз» – М., 2001.
4. Краузе Е.Н. Логопедия. Изд-во «Короне принт» – М., 2003.
5. Мўминов Л., Аюпова М. Логопедия. – Т., 1993.
6. Хрестоматия по логопедии Т.2. (под.ред. Волкова С.Л., Селиверстов В.И.) Изд-во «Владос» – М., 1997.

